

HUKUM KOMUNITI LOKAL

Perbedaan Hak Waris Anak Angkat dalam Hukum Adat dan Hukum Positif

Dosen Pengampu:

Ibnu Avena

Oleh:

Syifa Aulia Kinanti

220905052

**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2024

Makna warisan menurut Wiryono Projodikoro, yaitu proses peralihan hak milik dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Kata “*warisa*” dalam bahasa Arab memiliki arti harta dalam bahasa Indonesia, yang merupakan asal kata “*warisan*”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan kewarisan sebagai aturan yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing (sesuai dengan Pasal 171 huruf a KHI). Warisan berasal dari kata “*warih*”, yang berarti keturunan, dalam hukum adat Bali. Definisi warisan adalah kewajiban (*swadharma*) dan hak (*swadikara*) atas harta yang ditinggalkan pewaris, yang dapat terdiri dari berbagai macam bentuk. (Sari, 2023).

A. Kasus

Contoh kasus yang saya angkat bersumber dari jurnal yang ditulis oleh Arhamnee Sitti Aulia dan Tjempaka. Kasus Ida Bagus Putra relevan dengan pembahasan hak waris anak angkat. Melalui upacara *widi widana (meperas)*, hubungan Ida Bagus Putra dengan orang tua kandungnya berakhir dan beralih kepada orang tua angkatnya. Pada tahun 1945, Ida Bagus Putra secara resmi diadopsi oleh orang tua angkatnya, Ida Bagus Made Serenggi almarhum dan Ida Ayu Made Mayun almarhumah. Ida Bagus Made Serenggi dan Ida Ayu Made Mayun adalah orang tua angkat dari Ida Ayu Ketut Alit. Menurut hukum adat Bali, jika pengangkatannya ditetapkan melalui upacara *widi widana (meperas)*, anak angkat memiliki status yang sama dengan anak kandung dan berhak mendapatkan warisan. Ida Bagus Made Serenggi dan Ida Ayu Made Mayun menerbitkan Akta Pernyataan No. 33 tanggal 24 November 1975 untuk anak angkat mereka yang bernama Ida Bagus Putra. Selanjutnya, mereka mengurus Akta Pencabutan No. 52 tertanggal 20 April 1999 untuk anak mereka, Ida Ayu Ketut Alit, yang mencabut dan membatalkan Akta Pernyataan No. 33 tertanggal 24 November 1975. Mereka juga membuat Surat Wasiat No. 1 tertanggal 1 Mei 1999. Ida Ayu Ketut Alit mengangkat Ida Bagus Anom

Darmawan sebagai anak angkat., sehingga apabila Ida Ayu Ketut Alit meninggal dunia, maka Ida Bagus Anom Darmawan akan mewarisi seluruh harta peninggalannya sebagai ahli waris.

Berdasarkan ketentuan hukum negara dan adat, Ida Bagus Putra secara resmi diangkat sebagai anak angkat dari Ida Ayu Made Mayun dan Ida Bagus Made Serenggi. Hal ini dibuktikan dengan upacara *Widi Widana (Meperas)*. Hukum adat memberikan hak kepada Ida Bagus Putra untuk mewarisi harta warisan dari orang tua angkatnya. Pada tahun 1975, Ida Bagus Made Serenggi dan Ida Ayu Made Mayun yang telah meninggal dunia membuat sebuah akta yang menetapkan bahwa anak angkat mereka, Ida Bagus Putra, berhak mewarisi harta benda mereka. Namun, pada tahun 1999, Ida Ayu Made Mayun membuat surat wasiat lisan yang kemudian disahkan oleh notaris, berdasarkan surat wasiat tersebut, Ida Ayu Made Mayun mengalihkan seluruh hartanya kepada anak angkatnya, Ida Ayu Ketut Alit, dan membatalkan semua akta yang dibuat sebelumnya. Ida Bagus Anom Darmawan adalah anak angkat dari Ida Ayu Ketut Alit, yang akan menjadi ahli waris.

Anak yang menikah tanpa alamat (*ngumbang*), diadopsi, dianggap tidak patuh sehingga diberhentikan sebagai anak, dan berpindah agama, menurut adat Bali, merupakan anak yang dengan sengaja meninggalkan tanggung jawabnya terhadap keluarga dan masyarakat (*ngutang kawitan*). Penulis menafsirkan Putusan No. 204/K/Pdt/2021 bahwa anak angkat termasuk ke dalam kelompok anak yang tidak berhak mendapatkan warisan (Aulia & Tjempaka, 2024).

B. Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Adat

Hak waris anak yang diadopsi diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dalam hukum

positif Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa adopsi seorang anak tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Sebaliknya, orang tua angkatnya memberikan hak-hak tertentu kepada anak angkat. Anak angkat dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya, meskipun hak-hak tersebut tidak sama dengan anak kandung.

Hukum adat Bali menetapkan peraturan yang berbeda untuk hak waris anak angkat. Keberadaan anak angkat diakui oleh hukum adat Bali. Namun, hak untuk mewarisi aset orang tua angkat mereka tergantung pada perjanjian dan praktik lokal. Secara umum, anak angkat memiliki kesempatan untuk mewarisi aset dari orang tua angkatnya, namun hal ini seringkali membutuhkan pengakuan formal dan ritual tertentu. Pentingnya hubungan sosial dan kekerabatan ditekankan dalam hukum adat Bali. Oleh karena itu, anak angkat yang diakui berdasarkan hukum adat dapat memperoleh hak waris meskipun tidak membahayakan anak kandungnya. Dalam beberapa kasus, anak angkat juga dapat diharapkan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu sebagai imbalan atas hak waris yang diberikan.

Baik hukum adat Bali maupun hukum positif Indonesia mengakui hak waris anak angkat, meskipun dengan aturan dan batasan yang berbeda. Berbeda dengan hukum adat yang lebih fleksibel dan bergantung pada praktik dan kesepakatan masyarakat, hukum positif lebih formal dan terstandarisasi.

C. Daftar Pustaka

- Aulia, A. S., & Tjempaka. (2024, Juni 11). Pembagian Waris Anak Angkat dalam Hukum Adat Bali dan Implementasinya dalam Hukum Nasional (Putusan Pengadilan 204/K/Pdt/2021). *UNES LAW REVIEW*, VI, 9990-9996. doi:<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Sari, N. L. (2023, September 2). Kedudukan Hak Waris Anak Angkat dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ganec Swara*, *XVII*, 887-894. Retrieved from <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>